

УДК 338.46: 796.028

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/64>

Т.П. Урожаева

канд. ист. наук

*г. Иркутск, Иркутский государственный университет,
лаборатория исторической демографии*

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ (1998–2008 гг.)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития спортивной инфраструктуры как приоритетной задачи региональных и местных властей. Актуализирована важность применения технологических инноваций при строительстве и оборудовании спортивных объектов в городах Иркутской области, содействующих снижению расходов на строительство, ускорению процесса возведения спортивных объектов, повышению их качества, функциональности и пропускной способности спортивных сооружений.

Ключевые слова: спортивный объект; экономика; массовый спорт; инфраструктура.

T.P. Urozhayeva

Candidate of History Sciences

Irkutsk, Irkutsk State University, laboratory of historical demography

SPORTS FACILITIES IN THE CITIES OF THE IRKUTSK REGION IN THE CONDITIONS OF THE REFORMED ECONOMY (1998–2008)

Abstract. The article deals with the development of sports infrastructure as a priority task of regional and local authorities. The importance of applying technological innovations in the construction and equipment of sports facilities in the cities of the Irkutsk region, which help reduce construction costs, accelerate the construction of sports facilities, improve their quality, functionality and capacity of sports facilities, is updated.

Keyword: sports facility; economy; mass sports; infrastructure.

Одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечения населения к активному образу жизни. Материально-техническая база спортивных сооружений и комплексов являлась, с одной стороны, материальным фактором производства физкультурно-спортивных и зрелищных услуг, а с другой – материальным объектом, создающим условия для их потребления.

Начиная с 1991 г., сеть физкультурно-спортивных сооружений в России сократилась примерно на 20%. В середине 1990-х гг. критическое положение наблюдалось в вопросах финансирования, что резко сказалось на снижении развития массового спорта. До 1999 г.

недостаточное финансирование из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию sportсооружений привело к невозможности эксплуатации многих объектов, а организация учебно-тренировочных сборов на спортивных базах и центрах стала невозможной. Вследствие недостаточности финансирования строительства спортивных объектов (открытых, закрытых, специализированных) основной упор был сделан на строительстве плоскостных сооружений, экономичных в строительстве и дешевых в эксплуатации.

В 1998 г. Россия была обеспечена спортивной инфраструктурой лишь на 18,7% от установленных государством норм и значительно отставала от других стран. В частности, РФ была обеспечена физкультурно-спортивными залами на 31,4% от социальных норм, или 0,11 м²/чел, бассейнами – на 5%, или 0,004 м²/чел и плоскостными сооружениями – на 19,9%, или 0,39 м²/чел. Эти показатели обеспеченности спортивной инфраструктурой не соответствовали среднеевропейским [34, с. 346]. В большинстве регионов ощущалась острая нехватка спортивных объектов.

В Иркутской области в 1990-е – начало 2000-х гг. были сохранены многие спортивные объекты, продолжали проводиться соревнования. Так, в ноябре 1998 г. на стадионе «Ангара» в г. Ангарске в скромной обстановке состоялись первые областные старты. Участие в них приняли не только спортсмены Иркутска и городов его ближайшего окружения, но и юноши Читы [4, с. 3].

В 1999 г. в Ангарске прошла традиционная спартакиада среди спортклубов и городов области. 1 100 спортсменов участвовали в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию каната. Соперничество происходило на sportсооружениях комплекса «Ангара». В 1990-е гг. Ангарск часто проводил у себя массовые соревнования. В спорткомплексе «Ангара» были компактно собраны в одном месте стадион, бассейн, спортзал, открытые площадки. Руководство спорткомплекса «Ангара» во главе с А. Чикишевым даже проявляло инициативу, ведь за аренду можно было получить хоть какие-то деньги на обновление сооружений [31, с. 3].

Лыжные трассы спорткомплекса «Ермак» – единственное место, где могли тренироваться лыжники Ангарска. Проложенная в 1986 г. трасса устарела и не соответствовала современным требованиям. В 1999 г. благодаря инициативе депутата Госдумы РФ К. Зайцева, обратившегося к руководству АНХК с просьбой помочь спортсменам, начались работы по реконструкции спортивных трасс. В дальнейшем лыжная трасса стала соответствовать мировым стандартам: ширина составила 6 м, была расчищена стартовая площадка. Позднее трасса стала лучшей в области [12, с. 1].

В августе 2000 г. десятки спортсменов с ограниченными возможностями из Иркутска, Усолья-Сибирского и Братска съехались в Ангарск, где в спорткомплексе «Ангара» прошел областной турнир по настольному теннису памяти В. Волкова. По заявлению организаторов турнира – городской общественной организации «Мир» и ангарского спорткомитета, подобные состязания стали традиционными, а участие в них могли принять все желающие из

любой областной глубинки. Для победителей ангарские спонсоры выделили 6 тыс. руб. [9, с. 2].

В 2003 г. в Ангарске прошла традиционная спартакиада среди спортивных клубов и городов Иркутской области. В программе соревнований было восемь видов: волейбол, мини-футбол, армрестлинг, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, легкая атлетика и перетягивание каната. Более 1 тыс. участников в течение трех дней соревновались на сооружениях спорткомплекса «Ангара» [21, с. 2].

В декабре 2003 г. в Ангарске открылся новый универсальный мини-стадион. Здесь можно не только играть в хоккей или выписывать пируэты фигурного катания, но и заниматься бегом, игрой в баскетбол, волейбол или мини-футбол – летом, конечно. АНХК сделала городу настоящий подарок: сооружение 30×60 м, имеющее пластиковое ограждение, защитную металлическую сетку, освещение, две трибуны на 80 мест каждая, скамейки для запасных игроков, «штрафников» и судейской коллегии – спорткомплекс, способный удовлетворить вкус любого спортивного гурмана. Компания «ЮКОС» выделила на строительство более 150 тыс. долларов США [19, с. 1].

В 2007 г. возле Ангарска был построен стадион международного уровня для занятий лыжным спортом и биатлоном. Более 30 млн руб. было выделено из бюджета Ангарского муниципального образования уже в 2007 г. На эти деньги было проведено проектирование комплекса сооружений и трасс, началось строительство объекта, отремонтирована имеющаяся роллерная трасса [2, с. 3].

В октябре 2008 г. временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области И. Есиповский посетил спорткомплекс «Ермак» в Ангарске. Он посмотрел, как продвигалась реконструкция спортивного комплекса. Стадион был рассчитан на 7 тыс. мест. После реконструкции на «Ермаке» можно было проводить областные спортивные соревнования, концерты и ледовые шоу. Из муниципального и областного бюджета было затрачено 500 млн руб. Не хватало еще 600 млн руб. Часть средств была привлечена из федерального бюджета. Первый комплекс на 3 тыс. мест открыли в январе 2009 г. [29, с. 1].

В январе 1999 г. другой индустриальный город Приангарья Братск принимал гостей из 13 регионов Сибири и Дальнего Востока: в спорткомплексе «Таежный» проходило территориальное первенство России по дзюдо среди юниоров. Братску не первый раз доверили организацию столь крупных соревнований. Здесь были созданы все условия, к тому же дзюдо занималось около 1 200 жителей города, что говорило о популярности этого вида спорта [23, с. 2].

В ноябре 2000 г. в Братске по ул. Космонавтов открылся спортивный городок, который был построен силами коллектива Братского алюминиевого завода (БрАЗа). Около 1 млн руб. вложили металлурги в сооружение спортгородка. Современное футбольное поле, волейбольные площадки, корты для занятий большим теннисом и тренажеры были переданы в дар горожанам. С первым снегом началась подготовка зимних кортов для дворовых хоккейных команд, и активное участие в этом принимал БрАЗ [16, с. 1].

Каждый день в спорткомплекс «Таежный» приходило больше 800 работников Братского алюминиевого завода. В полную силу работал и заводской Дом спорта «Крылатый» – здесь в секциях волейбола, настольного тенниса, атлетизма занималось около 500 человек в неделю. А с наступлением зимы вновь начала работу лыжная база в заводском профилактории «Крылатый» – она была открыта в феврале 2001 г.

В январе 2001 г. в Братске на стадионе «Металлург» состоялся ледовый праздник. Была проведена реконструкция, на которую было потрачено более 7 млн руб.: отремонтировали трибуны, комментаторскую кабину, поставили новое электронное табло, полностью обновили осветительные мачты и звуковое оснащение стадиона [10, с. 1].

В июле 2001 г. на стадионе «Металлург» прошло торжественное открытие I Спартакиады компании «Русский алюминий». Ведущие пригласили на беговые дорожки стадиона команды 11 предприятий компании: Братского, Красноярского, Новокузнецкого и Саянского алюминиевых заводов, Ачинского глиноземного комбината, Николаевского глиноземного завода, Самарского металлургического комбината, «Саянской фольги», «Арменала», Белокалитвинского металлургического производственного объединения, а также команду менеджеров «Русского алюминия» [7, с. 1].

В 2002 г. Братский алюминиевый завод построил свою спортивную площадку. БрАЗ арендовал для заводчан спорткомплекс «Таежный». На стадионе «Металлург» проходили заводские спортивные соревнования. Зимой 2002 г. были открыты пункты проката для бразовцев, для чего было закуплено 230 пар лыж и 330 пар коньков для взрослых и детей [30, с. 2].

С 1996 по 1999 гг. было закрыто здание крупнейшего в г. Саянске спортивного центра «Мегаполис-спорт». Огромное сооружение, некогда краса и гордость города, было заморожено и постепенно приходило в упадок. Прежде здесь располагалась детско-юношеская школа восточных единоборств, имевшая статус областной. Однако для владельца здания АО «Саянскхимпром» содержать его стало убыточно. Встал вопрос о передаче его в муниципальную собственность.

В декабре 1996 г. «Саянскхимпром» задолжал в местный бюджет 23 млрд руб. Можно было забрать здание у его хозяина в счет недоимки. Но этот вариант, похоже, органы местного самоуправления Саянска не устраивал. В период с 1996 по 1999 гг. балансовая стоимость здания выросла втрое и составила со всеми накрутками 17 млн. руб. Пропорционально увеличились и долги предприятия в городскую казну – до 76 млн. руб. (с учетом деноминации).

В результате несложного действия город обрел столь необходимые ему помещения (два зала по 500 м каждый) для занятий физкультурой и спортом. К тому же саянские химики были готовы предоставить все материалы и оборудование для ремонта корпуса [24, с. 1].

Летом 2007 г. во время посещения Саянска депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области С. Дубровин ознакомился с объектами социальной сферы города, в частности, посетил новостройку – саянский муниципальный стадион. «Проект строительства стадиона Саянска был разработан в соответствии с муниципальной целевой программой и

утвержден решением городской думы, – рассказал мэр города А. Трухин. – Общая стоимость объекта составила 178 млн руб. За счет городского бюджета и средств, выделенных ОАО «Саянскхимпласт», произвели устройство дренажной системы главного футбольного поля, покрытие беговых дорожек и легкоатлетических секторов, подвели внешнее электроснабжение, заканчивали строительство тренировочного поля» [1, с. 3]. В рамках федеральной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства РФ, было предусмотрено выделение государственных инвестиций в 2008 г. на строительство стадиона в Саянске Иркутской области в объеме 10 млн руб. [27, с. 2].

Еще в 1970-е гг. Азейским разрезом (г. Тулун) был построен хоккейный корт «Горняк». В разные годы здесь проводилось множество соревнований самого разного уровня, включая и областные, например, на приз клуба «Золотая шайба», в котором тулунские хоккеисты частенько становились чемпионами, успешно конкурируя с соперниками из Иркутска и Ангарска.

В 1990-е гг. Азейскому разрезу, на котором снижались объемы добычи, а следовательно, и финансовые поступления, было явно не под силу содержать огромный спорткомплекс. Пришлось передать его городу, оставив на балансе Азейского ОПТУ только спортивный зал. Здесь тренировалась команда футболистов, принесшая Тулуну немало славы в виде побед в областных чемпионатах. В январе 1999 г. были подведены итоги областных соревнований по мини-футболу на приз клуба «Колосок». В них приняли участие юные поклонники кожаного мяча в трех возрастных группах из Усть-Илимска, Бирюсинска, Тайшета. Соревнования были организованы по инициативе областного спортклуба «Урожай» и Тулунского райспорткомитета. На совещании тренеров – представителей команд было принято решение проводить такие турниры в Тулуне ежегодно, поскольку для этого имелись все условия [5, с. 1]. Спорткомплекс «Урожай» принадлежал Азейскому угольному разрезу, который нес расходы по его содержанию. При комплексе были своя парикмахерская и гостиница. Небольшую часть доходов приносила сдача в аренду спортсооружений [25, с. 2].

В 1998 г. традиционная спартакиада среди учащейся и рабочей молодежи собрала в г. Усть-Илимске особенно много участников, ведь она посвящалась 25-летию города. На старт ее финальных соревнований, состоявшихся в спорткомплексе «Олимпиец», вышло более 400 юношей и девушек из 11 коллективов физкультурников [11, с. 2]. В 1999 г. Усть-Илимск во время празднования 20-летия бассейна «Олимпиец» принимал традиционный лично-командный чемпионат области по плаванию, в котором участвовало 140 спортсменов из семи городов [20, с. 1].

Депутат Законодательного собрания Иркутской области В. Лукин контролировал вопрос с завершением ремонта бассейна «Юность» (г. Усть-Илимск). Депутат рассказал, что в 2008 г. была закончена первая часть запланированного ремонта, но в процессе работ обнаружились недостатки старого здания, исправления которых не были предусмотрены существующей сметой. В частности, нужно было усилить металлические конструкции здания, заменить пол. Было заменено отопление в большой чаше бассейна, в зале с малой

чащей были установлены пластиковые стеклопакеты. Общая сумма контракта на строительство бассейна составила 6 млн 115 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 4 млн 386 тыс. руб., из местного – 1 млн 729 тыс. руб. Бассейн был введен в эксплуатацию в 2009 г. [32, с. 2].

В 1999 г. в г. Усолье-Сибирском в бассейне «Нептун» прошел чемпионат и первенство Иркутской области по плаванию. Собрались сильнейшие пловцы из Ангарска, Железногорска, Усоля-Сибирского, Усть-Илимска, Черемхова [15, с. 1]. В 2001 г. в Усолье-Сибирском прошел открытый чемпионат и первенство области по плаванию. Около 300 спортсменов из Иркутска, Братска, Саянска, Усть-Кута, а также из Улан-Удэ и Загорска в течение трех дней соревновались на водных дорожках бассейна «Нептун». Победители определились в 18 личных видах программы и трех эстафетах [28, с. 2].

В 1999 г. градом личных рекордов ознаменовалось первенство области по плаванию, проходившее в г. Железногорске-Илимском. В 50-метровом бассейне соревновались школьники Ангарска, Усоля-Сибирского, Саянска, Усть-Илимска. Областной центр представляли команды СО «Юность», «Зенит» и «Спартак» [33, с. 1].

О горнолыжной трассе в Железногорске-Илимском мечтали давно. Однако средств не хватало: градообразующее предприятие Коршуновский горно-обогатительный комбинат с 1998 г. находился в процедуре банкротства. И только после прихода на комбинат «Стальной группы “Мечел”» удалось заключить мировое соглашение между кредиторами. ГОК заработал с прибылью и стал вкладывать ее не только в реконструкцию производства, но и в социальную сферу. Коршуновский ГОК выступил основным инвестором строительства горнолыжной трассы. Комбинат изготовил и установил на сопке Любви рядом с городом кресельный подъемник и расчистил площадку для спуска. Была подготовлена лыжня дистанцией более 1 км. В ноябре 2003 г. горнолыжную трассу торжественно открыли. Также была сооружена велотрасса и лыжный стадион с отделением биатлона. К зиме комбинат сделал еще один подарок городу – открыли первый в области крытый хоккейный корт [17, с. 2].

В феврале 2003 г. в г. Шелехове в день 30-летнего юбилея шелеховского спортклуба «Металлург» прошли поединки областного баскетбольного первенства среди мужских команд. Из стен спортклуба вышло немало известных спортсменов. Среди них – прославленные штангисты, чемпионы СССР и рекордсмены мира С. Яханов и А. Сетянов. В 2003 г. в различных секциях клуба занималось более 400 спортсменов [13, с. 1]. Финальные матчи состоялись весной 2003 г. в спорткомплексе «Металлург». Особенно зрелищными оказались встречи второго круга. Выиграй «Зенит» в первом круге у РАИ (Русско-Азиатский институт), он был бы на высшей ступеньке турнирной лестницы [14, с. 2].

В октябре 2003 г. в шелеховском спорткомплексе «Металлург» стартовал I тур чемпионата России по волейболу среди женских команд зоны «Сибирь и Дальний Восток» высшей лиги «А». Матчи проходили, вопреки устоявшейся традиции, не в иркутском Дворце спорта «Труд», поскольку руководство «Ангары», хозяйки тура, посчитало, что затраты на аренду зала в Шелехове будут меньше [22, с. 3].

В 1980-е гг. в г. Черемхове были сильные футбольная, баскетбольная, волейбольная команды, легкоатлеты и лыжники успешно выступали на областных первенствах. Стадион «Шахтер» собирал массу зрителей, на лыжню вставали все школьники. Каждое предприятие имело свои команды и свой стадион. Шахта им. Кирова, шахта 5-бис, шахта № 3, трест «Черемховпромстрой» – все содержали на своих балансах стадионы либо спортплощадки.

В середине 2000-х гг. городские соревнования проходили уже на трех стадионах Черемхово, причем на центральном – «Шахтере» – была подведена вода, отремонтирована канализация, шел ремонт душевых. Стадион бывшей шахты им. Кирова нашел покровителей-спонсоров, оживал стадион «Строитель». Пришли новые инициативные люди: председатель спорткомитета В. Малых (легкоатлет, теннисист) и заместитель О. Гладких (тренер по настольному теннису). Программа развития включала, прежде всего, мероприятия по ремонту спортивной инфраструктуры. При этом бюджетные средства были мизерными, но существенную помощь оказывали спонсоры, те самые директора, сохранившие преданность черемховскому спорту. Благодаря их помощи бульдозеры очистили в лесопарковой зоне лыжню трассу, соответствующую требованиям областных лыжных соревнований, а в спорткомплексе «Мартенсит» покрыли утеплителем потолок.

В 2007 г. в городском бюджете Черемхова расходы на спорт были увеличены в три раза. Был решен вопрос использования городскими спортсменами физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построенного угольщиками в 1980-е гг. Здесь был создан центр по руководству и развитию спорта в городе [8, с. 2].

В ноябре 2000 г. в г. Свирске на предприятии ОАО «Востсибэлемент» начал работу восстановленный бассейн, прежде пользующийся успехом у горожан. В бассейне провели полную замену труб, сантехнические и отделочные работы. Таким образом, в городе появилось еще одно место, где можно было приятно и полезно провести время [3, с. 2].

В Иркутской области в середине 2000-х гг. из-за изношенности специальных сооружений спортом занималось только 9% населения. Обеспеченность спортзалами в регионе составила 45% от потребности, плоскостными спортооружениями (кортами, стадионами, спортивными площадками по месту жительства) – 15%, бассейнами – чуть больше 7% [26, с. 4]. Иркутская область занимала последнее место среди двенадцати регионов Сибирского федерального округа по доле жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, и значительно отставала от среднероссийских показателей.

В 2008 г. в Приангарье в спортивных секциях занимался только каждый третий подросток в возрасте до 14 лет, а к старшим классам эти цифры резко снижались: лишь один из семи выпускников посещал спортивные секции. Развитие спорта серьезно ограничивалось недостаточным количеством спортивных сооружений. В Иркутской области, по сравнению с соседними регионами, их количество было значительно меньше. Однако за последние годы в этом направлении было сделано немало. Любой город Иркутской области, даже небольшой, мог рассчитывать на появление на своей территории современного физкультурно-оздоровительного комплекса или, например, хоккейного корта [18, с. 2].

Во второй половине 2000-х гг. планировалось возобновить проведение капитального ремонта спортивных сооружений. В числе приоритетных задач было строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) в городах Зиме, Тайшете, завершение строительства в городах Нижнеудинске, Тулуне, Бодайбо, а также завершение реконструкции стадиона «Химик» в г. Усолье-Сибирском. Кроме того, в планах была реконструкция стадионов «Шахтер» в Черемхове, спорткомплексов «Солнечный» в Братске и «Мегаполис-спорт» в Саянске, бассейнов «Олимпиец» в Усть-Илимске, «Золотая рыбка» в Саянске, «Дельфин» в Железногорске-Илимском. В среднесрочной перспективе было необходимо рассматривать строительство ФОКа в Ангарске [6, с. 3].

У государства был потенциал для инвестирования средств в развитие спортивной инфраструктуры, но достижение поставленных целей было возможно только с применением инновационных технологий, с помощью привлечения частных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры и создания благоприятных, комфортных условий для бизнеса в части строительства спортивных объектов.

Развитие спортивной инфраструктуры стало приоритетной задачей региональных и местных властей. В этой связи актуальным стало формирование направлений инновационного развития спортивной инфраструктуры. Применение технологических инноваций при строительстве и оборудовании спортивных объектов позволило бы не только разработать и применить современные проекты спортивных комплексов, но и значительно снизить расходы на строительство, ускорить процесс возведения спортивных объектов, повысить их качество и в то же время повысить функциональность и пропускную способность спортивных сооружений.

Литература

1. Александров С. Прибудет полку стадионов // Приокская правда. 2007. 29 августа. С. 1.
2. Ангарск обзаведется стадионом для биатлона // Конкурент. 2007. 24 февраля. С. 2.
3. Бассейну – быть! // Свирская позиция. 2000. 14 ноября. С. 2.
4. Брянский В. Быстрый старт ангарчан // Время. 1998. 1 декабря. С. 3–4.
5. Гапоненко Г. Кто собрал «Колоски» // Тулунская земля. 1999. 23 января. С. 1.
6. Давыдов Е. Год под знаком спорта // Губерния. 2008. 1 ноября. С. 3.
7. Два ноль в пользу БрАЗа // Братский металлург. 2001. 17 июля. С. 1.
8. Ковальская Т. Спорт в проблемном городе // Черемховский рабочий. 2006. 18 июля. С. 2.
9. Козырев С. Ангарск как Мекка здоровья // Время. 2000. 19 августа. С. 2.
10. Комлык А. О Братске заговорят как о центре спорта // Братский металлург. 2001. 26 декабря. С. 1.
11. Ленский Я. Победили энергетики // Усть-Илимская правда. 1998. 19 декабря. С. 2.
12. Лыжная трасса по мировым стандартам // Время. 2001. 30 август. С. 1.
13. Марков А. Победа – подарок к юбилею // Шелеховский металлург. 2003. 25 февраля. С. 1.
14. Марков А. Чемпионский титул – у Шелехова // Шелеховский металлург. 2003. 30 апреля. С. 2.
15. Махов И. «Нептун» выявил сильнейших // Усольская газета. 1999. 27 февраля. С. 1.
16. Монахов В. Где был пустырь... // Знамя. 2000. 4 ноября. С. 1.

17. Ольгина К. Открыли горнолыжную трассу // Газета Приилимья. 2003. 8 ноября. С. 2.
18. Осинская Н. В Приангарье продолжается комплексная работа по созданию условий для занятий спортом // Губерния. 2008. 14 августа. С. 2.
19. Палагутин В. Мороз подарку не помеха // Свеча. 2003. 5 декабря. С. 1.
20. Праздничные заплывы в Усть-Илимске. 2000. 15 января. С. 1.
21. Ратников О. Триумфаторы рабочей спартакиады // Свеча. 2003. 29 мая. С. 1.
22. Сергеев Ю. Цель – суперлига // Шелеховский вестник. 2003. 11 октября. С. 2.
23. Сибирь на татами // Знамя. 1999. 6 февраля. С. 2.
24. Соловьев Ю. Пока длится спор, убытки терпит спорт // Новые горизонты. 1999. 14 марта. С. 1.
25. Спартакиада круглый год // Тулунская земля. 2000. 10 февраля. С. 2.
26. Стадион в дефиците // Восточно-Сибирская правда. 2006. 27 сентября. С. 3–4.
27. Стадион для Саянска // Саянские зори. 2007. 18 октября. С. 2.
28. Три рекорда на воде // Усольская газета. 2001. 7 апреля. С. 2.
29. Трифонова Е. Глава региона посетил город нефтехимиков // Время. 2008. 2 октября. С. 1.
30. Уверенный взгляд в будущее // Братский металлург. 2002. 17 апреля. С. 2.
31. Фомин Р. И победа важна, и участие // Восточно-Сибирская правда. 1999. 11 июня. С. 3.
32. Фунт М. Ремонт бассейна «Юность» в Усть-Илимске контролирует В. Лукин // Лесохимик Усть-Илима. 2009. 13 февр. С. 2.
33. Школьники – рекордсмены // Газета Приилимья. 1999. 17 апреля. С. 1.
34. Янковская Ю.С. Значимость трансформируемых спортивных сооружений в структуре городской среды // Архитектурное пространство XXI века: опыт, проблемы, перспективы: Материалы международной научно-методической конференции. СПб., 2013. С. 345–347.

© Урожаева Т.П.